

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-SI-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

Raxmetov Alibek Raxmatullayevich,
 Cole, Scott & Kissane advokatlik firmasi advokat yordamchisi
 E-mail: arakhmetov1993@gmail.com

BIRLASHGAN MILLATLAR TASHKILOTI XAVFSIZLIK KENGASHINI ISLOH QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI

For citation: Rakhmetov Alibek Rakhmatullaevich. LEGAL BASIS FOR THE REFORM OF THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL. Journal of Law Research. 2023, Special issue 4, pp. 94-99

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10572308>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola orqali muallif BMTning xalqaro tinchlik va xavfsizlik uchun javobgar bo‘lgan asosiy organi Xavfsizlik Kengashining isloh qilinishi zarurati, isloh qilishdagi asosiy masalalar, bu borada davlatlar tomonidan berilayotgan takliflarni muhokama qiladi. Ayniqsa, G4, Konsensus uchun birlashish guruhi, Annan rejasi, Afrika guruhi kabi Xavfsizlik Kengashini isloh qilish bo‘yicha hamkorlik formatlari kengroq yoritib beriladi. Muallif maqolada Kengash faoliyatini samarali tashkil etish bo‘yicha bir necha takliflar ishlab chiqadi.

Kalit so‘zlar: BMT, Xavfsizlik Kengashi, doimiy va nodoimiy a‘zolar, “To‘rtlik guruhi”, Konsensus uchun birlashish guruhi, Annan rejasi, Afrika guruhi

Рахметов Алибек Рахматуллаевич,
 Помощник адвоката в юридической фирме “Cole, Scott & Kissane”
 E-mail: arakhmetov1993@gmail.com

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ

АННОТАЦИЯ

В этой статье автор обсуждает необходимость реформирования Совета Безопасности как главный орган ООН, ответственный за международный мир и безопасность, также основные вопросы реформы и предложения государств в этом отношении. В частности, более широко освещены форматы сотрудничества по реформированию Совета Безопасности, такие как «Большая четверка», «Группа консенсуса», «План Аннана», «Африканская группа». В статье автор развивает несколько предложений по эффективной организации деятельности Совета.

Ключевые слова: ООН, Совет Безопасности, постоянные и непостоянные члены, «Группа четырех», «Группа консенсуса», План Аннана, Африканская группа.

Rakhmetov Alibek Rakhmatullaevich,
 Assistant attorney at the law firm “Cole, Scott & Kissane”
 E-mail: arakhmetov1993@gmail.com

LEGAL BASIS FOR THE REFORM OF THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL

ANNOTATION

In this article, the author discusses the need to reform the Security Council as the main UN body responsible for international peace and security as well as main issues of reform and proposals of states in this regard. In particular, formats of cooperation on reforming the Security Council, such as the Big Four, the Consensus Group, the Annan Plan, and the African Group, will be more widely covered. In the article, the author develops several proposals for the effective organization of the Council's activities.

Keywords: UN, Security Council, permanent and non-permanent members, “The Group of Four”, “Uniting for Consensus”, Annan Plan, African Group.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashi xalqaro hamjamiyatning tinchlikni saqlash va nizolarni hal qilish bo'yicha asosiy organidir. Bosh Assambleyaning qarorlaridan farqli o'laroq, uning qarorlari (rezolyutsiyalar deb ataladi) barcha a'zo davlatlar uchun majburiydir. Bu degani, u keng ko'lamli vakolatlarga ega va agar kerak bo'lsa, davlat suverenitetiga daxl qiladigan sanksiyalar qo'llash kabi harakatlarni amalga oshirishi mumkinligini bildiradi. BMT Nizomining VII bobida keltirilgan bu vakolatlarga Xavfsizlik Kengashining ega bo'lishi to'g'ri va zarurdir. Xavfsizlik Kengashi xalqaro xavfsizlik huquqining markaziy qismidir. Uning rezolyutsiyalari barcha mamlakatlar tomonidan hurmat qilinishi va amalga oshirilishi uchun Kengash zarur vakolat va qonuniylikka ega bo'lishi kerak. Bu uning vakili bo'lishi kerakligini anglatadi. Bugungi kunda jahon hamjamiyatidagi voqeliklarda chuqur o'zgarishlar ro'y berayotgan bir paytda Xavfsizlik Kengashining qonuniyligi, samaradorligi va vakillik qobiliyati shubha ostiga olinmoqda.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti Nizomida Kengash nodoiimiy a'zolarini geografik jihatdan muvozanatli taqsimlash bilan bir qatorda, BMTga xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlashda va Tashkilotning boshqa maqsadlariga erishishda nechog'li qatnashganligiga qarab davlatlar saylanishi aniq ko'rsatilgan (BMT Nizomi 23-modda). Xavfsizlik Kengashining hozirgi tarkibi 1945-yildagi geosiyosiy vaziyatni aks ettiradi va uning 1963-yildagi BMT Nizomiga kiritilgan o'zgartirish asosida (1965-yildan kuchga kirgan) kengayishi – nodoiimiy a'zolar sonining 10 taga yetkazilishi uning faoliyatini sezilarli darajada o'zgartirmadi. Kengashning hozirgi tarkibi 1945-yilda shakllantirilgan bo'lib o'shandan beri 142 ta yangi davlat Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'lganini hisobga olsak, bu Kengash 200dan ortiq mamlakat mavjud bo'lgan bugungi dunyoning xavfsizlik bo'yicha vakili bo'la olmaydi.

Tashkilotni isloh qilish zaruratini ba'zi olimlar Sovuq urush tugaganidan keyin o'tgan asrning 90-yillari boshlarida (J.Morris[1], M.Baccarini[2], E.Martini[3]) aniq ko'zga tashlandi degan fikrni ilgari surishsa, ba'zilar (N.Mustafayeva[4]) yangi ming yillikning boshida bu mavzu ayniqsa dolzarb bo'lib qolganini ta'kidlaydi. Aslida, islohotga intilish tashkilot tashkil topganidan taxminan o'n yil o'tib boshlangan, 1965-yilgi qarorlar qabul qilishdagi (BMT Nizomining 27-moddasi) va a'zolikdagi (Nizomning 23-moddasi) kichik tuzatishlar doimiy besh a'zoning kuchini ma'lum darajada pasaytirgan bo'lsa ham ularning dunyo tartibotini belgilashdagi huquqiy vakolatlari deyarli o'zgarishsiz qoldi[5]. Ko'rinib turibdiki, hozirgi, o'ta og'ir xalqaro vaziyatda bu jarayonda asosiy e'tibor xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlashga mas'ul bo'lgan asosiy organ sifatida BMT Xavfsizlik kengashini isloh qilishga qaratilishi lozim.

Yana bir omil sifatida, Kengashning konsensus qarorlarini qabul qilishni Xavfsizlik Kengashining besh doimiy a'zosi (Rossiya, Buyuk Britaniya, Xitoy, AQSh, Fransiya) o'rtasidagi keskinlashgan geosiyosiy qarama-qarshiliklar murakkablashtirayotgani ko'rsatish mumkin. Rus olimi V.Y.Sergeyevning fikriga ko'ra, bu islohotlar borasida gap birinchi navbatda ularning milliy manfaatlariga daxldor (Suriya, Ukraina, Liviya, Myanma, Yaman, Falastin) va tinch aholining ommaviy qurbonlari va gumanitar ofatlar (ommaviy migratsiya, epidemiyalar, tabiiy ofatlar) bilan kechadigan vaziyatlar haqida boradi[6].

Kengash islohoti bo'yicha munozaralar uchun katalizator so'nggi yillarda sezilarli darajada tez-tez uchragan doimiy a'zolar tomonidan veto huquqidan foydalanish hisoblanadi.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashini isloh qilish masalasi 20 yildan ortiq vaqt davomida muhokama qilinib kelinmoqda. BMT islohoti kun tartibining ushbu bandi uchta asosiy jihatni o‘z ichiga oladi:

- 1) Xavfsizlik Kengashi tarkibini kengaytirish;
- 2) Xavfsizlik Kengashi o‘z faoliyatida foydalanadigan ish uslublari;
- 3) Xavfsizlik Kengashi qarorlarini ijro etish mexanizmi.

Ko‘rinib turibdiki, BMTdagi islohotlar muhokamasi doirasida ularning eng munozaralisi birinchi masaladir.

Xavfsizlik Kengashini isloh qilishning eng yaxshi variantini ishlab chiqish uchun 1993-yil 3-dekabrda Bosh Assambleya tomonidan tashkil etilgan “Xavfsizlik Kengashi a’zolarini kengaytirish va Xavfsizlik Kengashi bilan bog‘liq boshqa masalalarning barcha jihatlarini ko‘rib chiqish uchun Ochiq Ishchi Guruh tuzildi. Ushbu guruh kelishuvga erishish uchun qancha vaqt ketganligi sababli "hech qachon tugamaydigan ishchi guruh" sifatida tanildi. Bugungi kunda Ishchi guruh ishida BMTga a’zo 100 dan ortiq davlat, jumladan, Xavfsizlik Kengashining 5 doimiy a’zosi vakillari ishtirok etmoqda.

Bosh Assambleyaning yillik sessiyalarida Guruh o‘z faoliyatining borishi to‘g‘risida hisobot beradi. Hisobotlar alohida qiziqish uyg‘otadi, chunki ularda Xavfsizlik Kengashi bilan, shuningdek, ushbu Kengashni isloh qilish masalasi bo‘yicha mamlakatlar pozitsiyalarining eng og‘riqli muammolarini aniqlash imkonini beradi.

O‘tgan yillar davomida Kengash tarkibi, yangi doimiy va/yoki nodoimiy o‘rinlar soni, a’zolikning yangi toifalari, bu o‘rinlarni geografik yoki moliyaviy hissa bo‘yicha taqsimlash va boshqa ko‘plab masalalar muhokama qilindi. Ularga yana Kengash tarkibi kengaygan taqdirda talab qilinadigan ovozlarning ko‘pchiligi, amaldagi doimiy a’zolarining veto huquqi va yangi doimiy a’zolar bo‘lishi mumkin bo‘lgan masalalar kiradi.

Ochiq ishchi guruh ham o‘z ichida 2 guruhga bo‘linib faoliyat olib bordi. 1-guruh a’zolar soni va a’zolikka tegishli masalalar (BMT Xavfsizlik Kengashining kengayishi: qaysi toifalar kengaytirilishini aniqlash (nodoimiy va doimiy, jumladan, imtiyozlar, vakolatlar va kengayish haqidagi masalalar; qarorlar qabul qilish, shu jumladan vetoni saqlash, cheklash yoki bekor qilish; XKning kengayishini davriy ko‘rib chiqish) va 2-guruh Kengashning ish usullari va uning shaffofligi masalalari (BMT Xavfsizlik Kengashining shaffofligi va ish usullarini takomillashtirish; BMT Xavfsizlik Kengashi ishida nodoimiy a’zolarining ishtiroki; BMT Xavfsizlik Kengashi va Bosh Assambleyasi va boshqa organlar o‘rtasidagi munosabatlar) bilan shug‘ullandi. Ammo ikki guruhda ham umumiy pozitsiya, rus olimi V.F.Zayemskiyning fikriga ko‘ra, nodoimiy a’zolar uchun o‘rinlar sonini oshirish maqsadga muvofiq degan fikrda edi[7].

Umumiy qilib aytganda, Xavfsizlik Kengashining kengaytirilishi murakkab muammolarni o‘z ichiga oladi. Mintaqaviy vakillikka mos nomzodlarni topish bu boradagi asosiy muammo hisoblanadi. Masalan, Freedom House nohukumat tashkilotining ma’lumotlariga ko‘ra, nomzod davlatlardan demokratiya reytingida ulardan faqat beshtasi to‘liq erkin (Braziliya, Janubiy Afrika, Yaponiya, Polsha va Germaniya) sanab o‘tilgan[8]. Inson erkinligi indeksiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, Braziliya va Janubiy Afrika o‘rtacha ko‘rsatkichdan biroz yuqoriroq[9]. Bu borada, Hindiston doimiy a’zolikka eng ko‘p da’vogar davlatdir, ammo Xitoy va Hindiston davom etayotgan chegara mojarosi bilan raqobatchilardir. Rossiya g‘arbiy a’zolarini qo‘shishni qo‘llab-quvvatlamaydi, Yaponiya yoki Germaniyani qo‘shishga qarshi, o‘z navbatida, Buyuk Britaniya, Frantsiya va Qo‘shma Shtatlar inson huquqlari yoki demokratiya bo‘yicha zaif mamlakatlarning a’zolibini qo‘llab-quvvatlamaydi.

2008-yil sentyabr oyida Bosh Assambleyaning (GA) 62/557 qarori bilan a’zo davlatlar Xavfsizlik Kengashi islohoti bo‘yicha o‘n besh yildan beri boshi berk ko‘chaga kirib qolgan munozaralarni “Ochiq ishchi guruhi”dan norasmiy yalpi majlisda hukumatlararo muzokaralar (Intergovernmental Negotiations)ga ko‘chirishga kelishib oldilar. Afg‘onistonning BMTdagi doimiy vakili va hukumatlararo muzokaralar raisi, elchi Zohir Taninning so‘zlariga ko‘ra, muzokaralar doirasini bu o‘zgartirishdan maqsad jarayonni ushbu masala bo‘yicha qaror qabul qilishga olib kelishi mumkin bo‘lgan shaklga yaqinlashtirish edi.

Kengashning faoliyati tahlili uni isloh qilishda asosiy 5 ta masalaga alohida e'tibor qaratish lozimligini ko'rsatadi, jumladan: a'zolik toifalari, mintaqaviy vakillik, Xavfsizlik Kengashi va Bosh Assambleya o'rtasidagi munosabatlar, veto huquqi va ish uslublari[10]. Tashkilotga a'zo har bir davlat Xavfsizlik Kengashining yanada kengroq vakillik imkoniyatlarga ega bo'lishi va hisobdor bo'lishiga ehtiyoj borligini tan oladi va har bir a'zo mavjud vaziyatni Ikkinchi Jahon Urushidan keyingi tartibning anaxronistik merosi deb biladi, ammo turli guruhlar Kengashni qay tarzda isloh qilish kerakligi haqida turli xil fikrlarga ega. Ularga quyidagilarni misol qilib olish mumkin: G4, Konsensus uchun birlashish guruhi, Annan rejasi, Afrika guruhi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zolarining katta qismi Xavfsizlik Kengashining isloh qilinishini, shu jumladan, uning har ikki toifasining (doimiy va nodoimiy o'rinlar) kengaytirilishini yoqlaydi. 1992-yilga kelib, Yaponiya va Germaniya Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ikkinchi va uchinchi yirik moliyaviy hissa qo'shadigan davlatlarga aylandilar va doimiy o'rinni talab qila boshladilar. Shuningdek, Braziliya (hududi bo'yicha beshinchi yirik davlat) va Hindiston (aholi soni bo'yicha birinchi mamlakat) o'zlarining mintaqaviy guruhlaridagi eng qudratli davlatlar va mintaqalaridagi asosiy o'yinchilar sifatida o'zlarini doimiy a'zo sifatida ko'rishgan. To'rt mamlakatdan iborat ushbu guruh keyinchalik G4 nomi bilan mashhur bo'lgan manfaatlar guruhini tuzdi. "To'rtlik" guruhi (G4) Braziliya, Germaniya, Hindiston va Yaponiyadan iborat bo'lib, xalqaro hamjamiyatning iqtisodiy jihatdan eng kuchli va nufuzli davlatlari orasidan tanlab olinadigan yangi doimiy o'rinlarni yaratishga chaqirdi. Ularning doimiy a'zolar toifasiga kengayish maqsadga muvofiqligi uchun qo'llagan asosiy dalili shundan iboratki, yangi kuch markazlari xalqaro tinchlik va xavfsizlik uchun mas'ul bo'lgan asosiy organda to'liqroq namoyon bo'lishi kerak.

Boshqa tomondan, ularning mintaqaviy raqiblari G4ning veto huquqi bilan doimiy a'zo bo'lishiga qarshi edi. Ular mintaqaviy asosda saylanadigan a'zolar bilan nodoimiy o'rinlar toifasini kengaytirish tarafdori bo'ldi. Italiya, Pokiston, Meksika va Misr "Qahva klubi" yoki keyinchalik "Konsensus uchun birlashish" (UfC- United for Consensus) deb nomlanuvchi manfaatlar guruhini tashkil qila boshladilar. 2005-yil 26-iyulda Italiya boshchiligida Italiya, Pokiston, Argentina, Kanada va Kolumbiya Bosh Assambleyaga besh doimiy a'zo o'rni saqlangan, ammo nodoimiy a'zolar soni 20 taga yetkazilgan Xavfsizlik Kengashi tarkibini taklif qildi. 2011-yil may oyida Rimda BMTning 120 a'zo davlati Konsensus uchun birlashish yig'ilishida ishtirok etdi[11].

"UfC" mamlakatlari bilan bir qatorda Italiya ham G4 taklifiga qarshi chiqib, Germaniya va Yaponiyaning BMT Xavfsizlik Kengashiga doimiy a'zo sifatida qo'shilishiga keskin e'tiroz bildirdi. Italiya o'z pozitsiyasini Ikkinchi jahon urushida mag'lubiyatga uchragan ikki davlatning Xavfsizlik Kengashiga qabul qilinishi, natijada BMT tuzilgani urushda mag'lub bo'lgan davlatlarga nisbatan diskriminatsion qadam deb ta'kidladi. Italiya va Ispaniya Kengashning Germaniya va Yaponiya hisobiga kengayishi mumkinligi sababli o'z maqomlarining pasayishi kutilayotgani haqida o'z xavotirlarini bildirishgan. Kanada esa nafaqat doimiy a'zolar sonini qisqartirish, balki ularni mintaqaviy tashkilotlar bilan almashtirish tarafdori bo'lgan pozitsiyani ilgari suradi[4].

Shu bilan birga, Afrika guruhi tarixiy adolatsizliklar va kengash kun tartibidagi asosiy masalalarning katta qismi ushbu qit'ada to'planganligi sababli o'zlariga ikkita doimiy o'rin talab qila boshladi. Ushbu ikkita o'rin Afrika guruhi tomonidan tanlangan Afrika mamlakatlari o'rtasida navbat asosida beriladigan doimiy Afrika o'rinlari bo'lishi kerak edi.

2005-yil 21-martda BMTning o'sha paytdagi Bosh kotibi Kofi Annan BMT Xavfsizlik Kengashi tarkibini 24 a'zoga kengaytirish bo'yicha konsensusga erishishga chaqirdi (bu reja "Katta erkinlik" deb ataladi). U bu rejani amalga oshirish uchun ikkita muqobil taklif berdi, jumladan:

1) **A rejasi** oltita yangi doimiy a'zolarni, shuningdek, kengashda jami 24 ta o'rin uchun uchta yangi nodoimiy a'zolarni yaratishni nazarda tutadi.

2) **B rejasi** yangilanish sharti bilan to'rt yil davomida xizmat qiluvchi yangi a'zolar toifasini yaratish hamda sakkizta o'rinni ularga ajratish shuningdek, qo'shimcha bitta nodoimiy o'rin yaratish, jami 24 ta a'zodan iborat tarkibni nazarda tutadi.

Xavfsizlik Kengashi islohoti bo'yicha har biri veto qo'yish huquqiga ega bo'lgan mavjud doimiy a'zolar o'z pozitsiyalarini e'lon qilishdi. Qo'shma Shtatlar Yaponiya va Hindistonning doimiy a'zolicini va oz sonli qo'shimcha doimiy bo'lmagan a'zolarni qo'shilishini qo'llab-quvvatladi.

Buyuk Britaniya va Fransiya, asosan, G4 pozitsiyasini qo‘llab-quvvatladilar, doimiy va doimiy bo‘lmagan a‘zolarining kengayishi va Germaniya, Braziliya, Hindiston va Yaponiyaning doimiy a‘zo maqomini olishi, shuningdek, kengashda ko‘proq Afrika mamlakatlari vakilligini maqulladi. Xitoy rivojlanayotgan mamlakatlarning kuchliroq vakilligini, jumladan, Hindistonni qo‘llab-quvvatladi. Rossiya ham Hindistonning Xavfsizlik Kengashining doimiy a‘zoriga nomzodini ma‘qulladi.

BMT Xavfsizlik Kengashi faoliyatini tahlil qilish davomida, Moskva Xalqaro munosabatlar davlat instituti Xalqaro huquq bo‘yicha professori N.Mustafayeva Kengash faoliyatini yo‘lga qo‘yishda huquq ustuvorligiga katta ahamiyat berishi kerakligini ta‘kidlagan holda, bu boradagi sa‘y-harakatlar adolat mexanizmlarini, balki nizolarni tinch yo‘l bilan hal qilish mexanizmlarini yaratishga qaratilgan sa‘y-harakatlarni ham qamrab olishi kerak degan fikrni ilgari suradi. Ushbu fikrni qo‘llab-quvvatlab, biz ham Kengash xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlash choralari ko‘rish mobaynida u jinoiy odil sudlov mexanizmlarini qo‘llash bo‘yicha ko‘proq imkoniyatlarga ega bo‘lishi lozim hamda xalqaro jinoyatlar uchun jazo muqarraligini kafolati sifatida xizmat qilmog‘i darkor deb hisoblaymiz. Ayniqsa, mahalliy institutlar xalqaro jinoyatlar uchun aybdorlarni jinoiy javobgarlikka tortishni istamasa yoki qodir bo‘lmasa, Kengash majburlash bo‘yicha tegishli choralarni ko‘rib chiqishi, shu jumladan Rim statutida nazarda tutilgan masalani Xalqaro jinoyat sudiga yuborish, shuningdek aybdorlarni javobgarlikka tortish hamkorlikni ta‘minlashi kerak. Ayniqsa, bugungi kunda dolzarb bo‘lgan ekotsid jinoyati bilan bog‘liq masalalarda Xavfsizlik Kengashi Xalqaro jinoyat Sudi yurisdiksiyasini belgilashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etmog‘i lozim[12].

Bundan tashqari, Kengash o‘zining favqulodda vakolatlaridan favqulodda maqsadlarda foydalanish bilan cheklanishi kerak. Bunday vakolatlarni amalga oshirish vaqt bilan cheklanishi va davriy ko‘rib chiqilishi kerak. Kengash, qoida tariqasida, nizo tarafi sifatida zarar ko‘rgan davlatlar (masalan, BMT Nizomining 31 va 32-moddalariga muvofiq Xavfsizlik Kengashi a‘zosi bo‘lmasa-da) va iloji bo‘lsa, jismoniy shaxslarning ishtirokiga ruxsat berishi kerak.

Shu bilan bir qatorda, mojarolarning oldini olish, shuningdek, mojarodan keyingi muhitni barqarorlashtirish maqsadida Xavfsizlik Kengashi mintaqaviy darajada huquqiy tartibotni qo‘llab-quvvatlay oladigan mintaqaviy tuzilmalar va tashkilotlar (ASEAN, ShHT, NATO) bilan hamkorlikni kuchaytirishga intilishi kerak. BMT Nizomining VIII bobida (52-54 moddalar) keltirilgan xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlash bo‘yicha hamda nizolarni tinch yo‘l bilan hal qilishda mintaqaviy tuzilmalar yoki idoralarni jalb qilish va ular bilan hamkorlikni yanada kengaytirish bo‘yicha choralari ushbu organ islohotlarining yana bir qismiga aylanishi lozim.

Yuqorida o‘tkazilgan tahlillar natijalarini umumlashtirib aytishimiz mumkinki, bugungi Xavfsizlik Kengashi ayni paytdagi voqeliklar bilan uyg‘un holda emas, ayniqsa, Kengash tarkibi va qarorlar qabul qilish jarayonlari isloh qilinish zarurati juda katta. Bu borada har bir a‘zo davlat yanada kengroq vakillikka ega bo‘lgan va hisobdor Xavfsizlik Kengashiga ehtiyoj borligini tan oladi va har bir a‘zo mavjud vaziyatni Ikkinchi Jahon Urushidan keyingi tartibning davomi deb biladi, ammo isloh qilingan yangi Kengash qanday bo‘lishi kerakligi haqida yagona fikr mavjud emas. Doimiy a‘zolarining veto huquqi esa xalqaro huquqda davlatlarning suveren tengligi prinsipiga ziddir. Kengash faoliyati samaradorligi yildan yilga tushib bormoqda, bu esa Kengashga nisbatan davlatlar o‘rtasida ishonchsizlik va uning qarorlariga nisbatan hurmatsizlikka sabab bo‘lmoqda. Bunga asosiy sabab sifatida uning o‘rnatilgan qoidalardan (rule-based) ko‘ra, kuchga asoslanishini (power-based) keltirish mumkin.

Biz yuqorida organ faoliyati samaradorligini ta‘minlash, unga nisbatan davlatlar orasida ishonch hissini oshirish va jahon huquqiy tartibotining adolatli himoyachisi rolini olib borishi uchun davlatlar hamkorligi alohida rol o‘ynaydi, shu bilan bir qatorda, bizning fikrimizcha, BMT Bosh Assambleyasi islohotlarning tegishli formati kelishiladigan maqbul platforma hisoblanadi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Morris, J. (2000). UN Security Council Reform: A Counsel for the 21st Century. Security Dialogue, 31(3), 265–277. <http://www.jstor.org/stable/26296654>

2. Baccarini, Mariana. Informal Reform of the United Nations Security Council, *Contexto Internacional* vol. 40(1) Jan/Apr 2018 <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-8529.2017400100005>
3. Elisabetta Martini. UN Security Council Reform. Current Developments. Policy brief produced in the framework of the project "The European Union and the Reform of the United Nations", conducted by the Istituto Affari Internazionali (IAI) in Rome and the Institute of Social Sciences, Department of Politics, at the Christian Albrechts-University of Kiel (CAU) with the support of the Volkswagen Stiftung <https://www.iai.it/sites/default/files/iai0926.pdf>
4. Мустафаева Наджиба Ильгар-Кызы Совет Безопасности ООН как приоритет реформы ООН // Актуальные проблемы российского права. 2016. №2 (63). (Mustafayeva Najiba Ilgar-Kyzy UN Security Council as a priority of UN reform // Current problems of Russian law. 2016. No. 2 (63)) URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovet-bezopasnosti-oon-kak-prioritet-reformy-oon>.
5. Wirkola, Elida. Reform of the UN Security Council and Veto Player Theory. Master Thesis. UNIVERSITY OF OSLO, 2010.
6. Сергеев В.Е. Реформа Совета безопасности ООН: позиция России и зарубежных стран. Россия: общество, политика, история. 2022;(1(1)):49-62. (Sergeev V.E. Reform of the UN Security Council: the position of Russia and foreign countries. Russia: society, politics, history. 2022;(1(1)):49-62.)
7. Заемский В. Ф. Кому нужна реформа ООН: в интересах всех и каждого. М., 2011. С. 68 (Zaemsky V. F. Who needs UN reform: in the interests of everyone. M., 2011. P. 68)
8. <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2022/global-expansion-authoritarian-rule>
9. <https://www.cato.org/human-freedom-index/2021>
10. Elisabetta Martini. UN Security Council Reform. Current Developments. <https://www.iai.it/sites/default/files/iai0926.pdf>
11. Feyzullah Yılmaz, The United Nations Security Council Reform: A Critical Approach https://www.researchgate.net/publication/279644204_The_United_Nations_Security_Council_Reform_A_Critical_Approach
12. Rasbergenova, S. (2023). Реализация норм международного экологического права в национальной правовой системе. Юрист ахборотномаси, 3(3), 129-136 (Implementation of international environmental law in the national legal system. Lawyer akhborotnomasi, 3(3), 129-136).

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000